

1 IDENTIFICA: UM APLICATIVO DE RASTREAMENTO DE CONTATO PARA INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

Identifica tem o objetivo de mapear as interações entre os usuários que possuam o aplicativo instalado. Essas interações são identificadas por meio do *Bluetooth* dos dispositivos, que reconhecem um ao outro por meio de um código identificador único gerado por cada aparelho. A informação de cada encontro é armazenada em um servidor, e uma vez que um usuário do aplicativo testar positivo para uma doença infecciosa, esse, informará ao aplicativo um caso positivo. Ao fazer isso, é iniciado o rastreamento da rede de contato que esse usuário teve, a fim de identificar quem são os indivíduos potencialmente em risco de exposição a doença informada. Uma vez que essa identificação é concluída, os indivíduos que tiveram contato com o usuário que informou o caso positivo, receberão uma notificação do aplicativo em seus dispositivos. A Figura 1.1 apresenta uma visão geral do *Identifica*, que é composto por três módulos:

Figura 1.1: Visão geral do *Identifica* de acordo com as 3 fases do rastreamento de contato

- **M1 - Acesso ao Aplicativo:** Módulo que apresenta as funções de acesso ao *Identifica*, como apresentação do tutorial, apresentação das políticas de privacidade e termos de uso, e ativação dos serviços necessários para o funcionamento do aplicativo.

- **M2 - Identificação e Confirmação dos usuários:** Neste módulo o usuário poderá reportar um diagnóstico.
- **M3 - Estabelecimento da rede de contato e Notificação:** Este módulo é responsável por fazer a conexão entre as interações dos indivíduos quando um caso positivo é reportado ao aplicativo, a fim identificar quais usuários devem ser notificados.

Neste contexto, para o desenvolvimento do *Identifica* foram definidas cinco funcionalidades ($F = f_1, f_2, \dots, f_5$), as quais são apresentadas na Tabela 1.1. Essas funcionalidades foram determinadas de acordo com os três módulos do aplicativo, ilustrado na Figura 1.1. O módulo inicial do aplicativo possui duas funcionalidades ligadas com a inicialização do mesmo. No segundo módulo é apresentada uma funcionalidade ligada a identificação de um caso positivo para doenças infecciosas e por fim, no último módulo são apresentadas as outras duas funcionalidades relacionadas ao estabelecimento da rede de contato e notificação ao usuário.

Tabela 1.1: Funcionalidades do aplicativo *Identifica* apresentadas por módulo.

Módulos	Funcionalidades
M1 - Acesso ao aplicativo	f_1 - Acessar o tutorial do aplicativo f_2 - Acessar o aplicativo
M2 - Identificação e confirmação de usuários	f_3 - Reportar diagnóstico positivo para doenças infecciosas
M3 - Estabelecimento de rede de contato e notificação	f_4 - Consultar exposições f_5 - Receber notificação

Para o desenvolvimento das funcionalidades do *Identifica*, também foram identificados os Requisitos Funcionais (RFs), os quais foram descritos utilizando a Técnica de Estórias do usuário (EU) que se refere a técnica de descrever as necessidades dos usuários do produto de forma simples (Cohn, 2004). As funcionalidades e as Estórias de Usuário estão associadas aos três módulos do aplicativo desenvolvido, o qual será apresentado a seguir. A apresentação do *Identifica* está dividida por módulo, juntamente com suas respectivas funcionalidades.

1.1 MÓDULO 1 - ACESSO AO APLICATIVO

Este módulo está relacionado ao acesso do usuário ao aplicativo, uma vez que em seu primeiro acesso (f_1), ele é apresentado ao tutorial, termos de uso e políticas de privacidade devendo concordar com esses, bem como com os serviços utilizados pelo aplicativo, nesse caso, o *Bluetooth* e o sistema de notificações. Para entender melhor como funciona o primeiro módulo do *Identifica*, na Figura 1.2 pode-se observar a primeira tela do aplicativo, no momento em que o usuário realiza o primeiro acesso à ele após o *Download* do mesmo.

Ao iniciar o aplicativo pela primeira vez (Figura 1.2), o usuário terá acesso a tela de boas vindas do *Identifica*. Essa tela apresenta o nome do aplicativo, a logo e o seu objetivo,

juntamente com um botão de ação “Continuar”. Esse botão, quando acionado pelo usuário, dará acesso as informações gerais de funcionamento do aplicativo (Figura 1.3(a)).

Figura 1.2: Tela inicial do aplicativo no primeiro contato que corresponde a EU01 da f_1 .

Uma vez que o aplicativo utiliza o *Bluetooth* para mapear as interações entre os usuários e registrar a rede de contato, o aplicativo também conta com o sistema de notificações para informar os usuários em caso de exposição. Dessa forma, estando conectado à internet, seja pela rede móvel ou *Wi-Fi*, o usuário poderá receber notificações do aplicativo.

Além do mais o aplicativo não coleta nenhum dado pessoal do usuário ou de localização do mesmo, e levando em consideração que o aplicativo estará trabalhando em segundo plano no dispositivo, é importante que o usuário esteja ciente dessas informações, como mostra a tela apresentada pela Figura 1.3(a). Essa tela também apresenta o botão de continuar, para que o usuário possa prosseguir no tutorial.

Depois de apresentar o modo de funcionamento, o *Identifica* apresenta ao usuário as questões de privacidade e termos de uso, como mostra a tela da Figura 1.3(b). Essa tela tem como objetivo situar o usuário quanto a privacidade de dados. O *Identifica* não coleta nenhuma informação pessoal do usuário e nenhum dado de localização do dispositivo. Sendo assim, quando um usuário for notificado sobre o contato com um indivíduo doente, ele recebe um notificação do *Identifica* informando apenas a doença e a data em que houve o contato entre ele e o usuário que reportou um caso positivo.

Além dessas informações, nessa tela também são apresentados os termos de uso do aplicativo e as políticas de privacidade, que podem ser consultadas pelo usuário caso ele desejar, para isso basta que o usuário acesse os documentos por meio dos *links* disponíveis nessa tela.

(a) Modo de funcionamento correspondente a EU02 da f_1 . (b) Questões de privacidade correspondente a EU03 da f_1 .

Figura 1.3: Telas que apresentam modo de funcionamento e questões de privacidade do aplicativo e correspondem as EU02 e EU03 da f_1 respectivamente.

Ao clicar nos links, o usuário será redirecionado para outras telas, onde terão acesso aos documentos de políticas de privacidade e termos de uso, como apresentado nas telas das Figuras 1.4(a) e 1.4(b) respectivamente. Após visualizar os termos de uso e políticas de privacidade e para poder prosseguir com a utilização do aplicativo, o usuário deverá marcar o *checkbox* apresentado na tela, e ao fazer isso, sinaliza que está ciente e concorda com os termos de uso e políticas de privacidade, habilitando o botão para continuar o tutorial. Essa ação é representada pela tela da Figura 1.4(c).

Para concluir o tutorial do aplicativo, são apresentadas ao usuário as telas onde ele vai concordar em utilizar os serviços necessários para a utilização do aplicativo, ou seja, ele deverá concordar com a utilização do *Bluetooth* para compartilhar informações de contato com outros dispositivos e o serviço de notificações, para ser notificado quando identificado uma exposição. Essas telas são apresentadas na Figura 1.5(a). Assim, o usuário deverá marcar o *checkbox* referente a cada serviço e ativa-lo para habilitar o botão “Continuar” e concluir o tutorial como mostra a tela da Figura 1.5(b).

Destaca-se que, as telas que representam o tutorial e inicialização do aplicativo, serão disponibilizadas aos usuário somente no primeiro acesso ao aplicativo. Uma vez que o usuário concorde com tudo, ele não terá acesso às telas iniciais novamente enquanto o aplicativo estiver instalado em seu dispositivo, com exceção dos casos onde o usuário exclui o aplicativo e o instale

(a) Políticas de privacidade em tela secundária com botão para fechar e voltar a tela d'atuação (o mesmo se aplica aos termos de uso) (EU04 da f_1).
 (b) Políticas de privacidade em tela secundária com botão para voltar a tela d'atuação (o mesmo se aplica aos termos de uso) (EU05 da f_1).
 (c) Tela de Políticas de privacidade com botão para continuar a tela d'atuação (o mesmo se aplica aos termos de uso) (EU06 da f_1).

Figura 1.4: Telas que apresentam os documentos que podem ser acessados pelo usuário e a concordância com termos de uso e políticas de privacidade e correspondem às EU04, EU05 e EU06 da f_1 respectivamente.

(a) Tela de ativação dos serviços antes de serem habilitados.
 (b) Tela de ativação com os serviços habilitados.

Figura 1.5: Telas referentes à ativação dos serviços do aplicativo que correspondem à EU07 da f_1 .

novamente no dispositivo. Concluindo o tutorial, os usuários terão acesso ao aplicativo que estará disponível para utilização (f_2). Na Figura 1.6 é apresentada a tela inicial do aplicativo desenvolvido.

Figura 1.6: Tela inicial do *Identifica* que corresponde a EU07 da f_2 .

É essa tela que os usuários terão acesso toda vez que acessarem o aplicativo a partir do momento que o tutorial for concluído. Ela apresenta ao usuário a logo do aplicativo e dois botões que dão acesso aos outros dois módulos do aplicativo. O primeiro botão, “Possíveis Exposições” é onde o usuário poderá acessar as notificações sobre exposição à doenças contagiosas devido ao contato com um indivíduo doente (f_3 e f_5). O segundo botão “Reportar Diagnóstico” diz respeito a identificação e confirmação de usuários, ou seja, o reporte de um diagnóstico positivo para uma doença contagiosa (f_4), ambos apresentados nas Seções 1.2 e 1.3 a seguir.

1.2 MÓDULO 2 - IDENTIFICAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DE USUÁRIOS

Este módulo tem como objetivo descrever a funcionalidade de reportar um diagnóstico positivo ao aplicativo (f_4). A partir da tela inicial do aplicativo mostrado anteriormente na Figura 1.6, o usuário poderá acessar a área de “Reportar Diagnóstico” clicando no respectivo botão. Realizando essa ação o usuário terá acesso a tela de inserção dos dados para reportar um caso positivo, representadas pelas Figuras 1.7(a), 1.7(b) e 1.7(c).

Ao realizar a inserção dos dados para reportar um diagnóstico de doença infecciosa, ele deverá indicar ao *Identifica* a doença por meio do campo “Doença” que se trata de um campo do tipo *Select*. Em seguida o usuário deverá escolher o perfil por meio de outro campo *Select*, que pode ser *i*) aluno, *ii*) professor; ou *iii*) servidor.

Se o usuário que está reportando o diagnóstico identificar-se como aluno, ele deverá preencher os campos “curso” e “semestre”, os quais se tratam respectivamente de campos de

texto e campo *select*. Por outro lado, se o usuário for um professor, ele deverá preencher apenas o campo “curso” e uma vez que ele poderá ministrar aulas em períodos diferentes, esse campo ficará desabilitado no momento do diagnóstico. Quando o usuário se identificar como servidor, os campos “curso” e “período” ficarão desabilitadas e ele deverá apenas preencher o campo de texto “setor”. Após o usuário inserir esses dados, ele deverá indicar ao aplicativo, a data em que ele começou a apresentar os sintomas, ou seja, o dia em que apresentou o primeiro sintoma. Essa data, definida como **diagnóstico inicial** será utilizada como base para definir quais usuários deverão receber a notificação sobre uma possível exposição.

Dessa forma, o usuário deverá indicar ao aplicativo a data em que começou a apresentar sintomas da doença diagnosticada (Diagnóstico inicial, Figura 1.7(c)), e se desejar, ainda terá opção para anexar um comprovante por meio do *upload* de arquivos, que podem ser documentos ou fotos para comprovar o diagnóstico da doença reportada (Figura 1.7(c)).

(a) Tela para o reporte de diagnóstico positivo para doenças infecciosas (EU10). (b) Tela de reporte de diagnóstico - Inserção de dados (EU11). (c) Tela de reporte de diagnóstico - Inserir comprovante (EU12).

Figura 1.7: Telas referentes ao reporte de diagnóstico positivo que correspondem as EUs da f_4 .

Vale destacar que, além da doença e data, nenhum dos demais dados informados pelo usuário no momento em que ele registra o diagnóstico serão informados na notificação que os usuários recebem quando são notificados sobre uma exposição, uma vez que esses dados podem levar a identificação intuitiva do usuário que reportou o caso pelo usuário notificado. Esses dados são solicitados apenas para registro e ficam armazenadas no servidor de forma anônima apenas para possíveis implementações futuras, como telas de estatísticas e geração de gráficos.

1.3 MÓDULO 3 - ESTABELECIMENTO DA REDE DE CONTATO E NOTIFICAÇÃO

Este é o terceiro e último módulo do aplicativo, e trata-se do módulo responsável pelo estabelecimento da rede de contato do usuário doente e notificação aos usuários expostos (f_3 e f_5). A partir do momento que um usuário tenha testado positivo e reportado o caso ao aplicativo, o *Identifica* deverá fazer a conexão entre esse usuário e os demais usuários com quem ele teve contato, a fim de notificá-los sobre a possível exposição à doença.

Cada dispositivo que possui o *Identifica* instalado, gera um identificador único universal (do inglês: *universally unique identifier - UUID*), que se trata de código utilizado para identificação de qualquer informação em sistemas de computação (Schaffer et al., 2007). Os códigos UUID são únicos e para fins práticos, e no contexto do aplicativo *Identifica* são gerados pelo *back-end* do aplicativo e utilizados para identificar unicamente cada dispositivo. Neste contexto, cada dispositivo com o aplicativo instalado ao se comunicar com outro dispositivo que também possui o aplicativo instalado registra um encontro, identifica e armazena o UUID desse dispositivo no servidor, caracterizando um contato. Dessa forma, por meio do *Bluetooth* ativo e conexão com a internet, o *Identifica* consegue realizar o mapeamento de todas as comunicações realizadas entre os dispositivos, registrando-as automaticamente no servidor.

Quando um usuário reporta uma infecção ao aplicativo é gerado um dado, composto pelas informações registradas durante o reporte do diagnóstico ao aplicativo, que é salvo no servidor. Assim, o processo de rastreamento de contatos e notificação aos usuários expostos é iniciado considerando todos os UUIDs que o aplicativo desse usuário registrou no servidor.

Para o contexto do *Identifica*, inicialmente foi utilizado uma base de 7 dias de diagnóstico, ou seja, levando em consideração a data de diagnóstico inicial (data de início dos sintomas informada pelo usuário no momento em que este realizou o registro no aplicativo), será adicionado um período equivalente a 7 dias à data informada, o que definirá a data final de cada diagnóstico e os usuários que devem ser notificados. Dessa forma, todos os UUIDs identificados pelo dispositivo desse usuário, no período entre a data de diagnóstico inicial (primeiro sintoma do usuário) e data em que o usuário reportou seu diagnóstico ao aplicativo serão notificados. Um exemplo de como é estabelecida a rede de contato do usuário que utiliza o aplicativo é apresentado a seguir:

1. No dia 01 (segunda-feira), o usuário **A** registrou um contato com os usuários **B** e **C**. O dispositivo de cada um dos 3 usuários identificou o UUID dos outros dois usuários e os armazenou no servidor;
2. No dia 03 (quarta-feira) o usuário **A** teve febre durante a noite e dor de garganta durante o dia 04 (quinta-feira);
3. Durante o dia 04 (quinta-feira), o usuário **A** teve contato com o usuário **D**, **E** e **F** e novamente os dispositivos se comunicaram e armazenaram seus respectivos UUIDs no servidor;

4. No dia 06 (sábado), o usuário **A** foi ao médico e foi diagnosticado com gripe. Assim que foi diagnosticado, esse usuário acessou o Identifica em seu dispositivo e reportou um caso positivo para **GRIPE**, indicando a data de **diagnóstico inicial** como dia 03 (quarta-feira), ou seja, a data em que apresentou o primeiro sintoma;
5. Tendo em vista que o diagnóstico inicial do usuário **A** é dia 03 (quarta feira), dia em que ele apresentou o primeiro sintoma da doença, todos os usuários do aplicativo que tiveram contato com ele entre os dias 03 (quarta feira, dia do diagnóstico inicial) e o dia 06 (sábado, dia do do diagnóstico no aplicativo) deverão ser notificados pelo *Identifica*, que é o caso dos usuários **D**, **E** e **F**, uma vez que esses registraram contato com o usuário **A** no dia 04 (quinta-feira).
6. Os usuários **D**, **E** e **F** receberão uma notificação em seu dispositivo, alertando-os sobre uma possível exposição a doença **GRIPE**. Nesse caso, esses usuários deverão atentar-se a presença de algum sintoma de gripe, caso venham a apresentar sintomas, poderão comprovar o diagnóstico e reportar o caso positivo ao aplicativo para assim notificar os usuários com quem tiveram contato também.

Neste sentido, toda vez que ocorrerem correspondências entre usuários que reportarem um caso positivo para uma doença no aplicativo e usuários que tiveram contato com o mesmo, o servidor enviará uma notificação ao aplicativo do usuário exposto indicando qual doença ele foi exposto (Figura 1.8).

Figura 1.8: Visualização da Notificação recebida no dispositivo referente a EU13 da f_5 .

Após ser notificado, caso usuário queira saber mais detalhes sobre essa exposição ele poderá acessar o aplicativo e a partir da tela inicial (apresentada na Seção 1.1 na Figura 1.6), acessar a tela de notificações pelo botão “Consultar exposições”. Ao consultar as exposições diretamente pelo aplicativo, o usuário poderá visualizar dois cenários baseados em sua rede de contatos. Conforme apresentado nas Figuras 1.9(a) e 1.9(b), o aplicativo informa o usuário que não foram identificadas exposições ou informa à qual doença o usuário foi exposto, respectivamente.

Caso não tenham sido identificadas exposições para esse usuário, ele verá uma mensagem de que não foram identificadas exposições como apresentado na tela da Figura 1.9(a). Por outro lado, quando identificadas exposições, o usuário verá nessa tela uma notificação sobre a doença a qual foi exposto juntamente com a data em que houve o contato com o usuário que reportou o caso positivo como visto na tela da Figura 1.9(b). A data que aparece nessa notificação recebida pelos usuário exposto, é referente ao dia em que o dispositivo do usuário notificado se comunicou com o usuário que reportou um caso positivo.

(a) Tela para consulta de notificações quando não houver contato registrado (b) Tela para consulta de notificações quando houver uma contato registrado.

Figura 1.9: Telas referentes a visualização de notificações de exposição referentes a EU09 da f_3).

1.4 ESTÓRIAS DE USUÁRIO

Na Tabela 1.2 são listadas resumidamente 13 EUs, as quais estão distribuídas entre as cinco funcionalidades apresentadas na Tabela 1.1.

Tabela 1.2: Estórias do Usuário do aplicativo *Identifica* baseado nas funcionalidades.

Func.	Estórias do Usuário
f_1	EU01 - Eu, como usuário, desejo acessar o aplicativo pela primeira vez EU02 - Eu, como usuário, desejo saber como o aplicativo funciona EU03 - Eu, como usuário, desejo saber sobre às questões de privacidade do aplicativo EU04 - Eu, como usuário, desejo saber quais são as políticas de privacidade do aplicativo EU05 - Eu, como usuário, desejo saber quais são os termos de uso do aplicativo EU06 - Eu, como usuário, desejo concordar com os termos de uso e políticas de privacidade do aplicativo EU07 - Eu, como usuário, desejo habilitar o <i>Bluetooth</i> e as notificações
f_2	EU08 - Eu, como usuário, desejo acessar o aplicativo
f_3	EU09 - Eu como usuário, desejo saber se fui exposto a alguma doença contagiosa
f_4	EU10 - Eu, como usuário, desejo reportar um diagnóstico EU11 - Eu, como usuário, desejo preencher os dados para reportar meu diagnóstico EU12 - Eu como usuário, desejo anexar um comprovante
f_5	EU13 - Eu, como usuário desejo receber notificações

REFERÊNCIAS

- Cohn, M. (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley Signature Series (Beck). Pearson Education.
- Schaffer, M., Schartner, P. e Rass, S. (2007). Universally unique identifiers: How to ensure uniqueness while protecting the issuer's privacy. Em *Security and Management*, páginas 198–204.